

Indicador de Infraestrutura Escolar para escolas brasileiras

Victor Gabriel Alcantara da Silva^{1*}

¹ Universidade de São Paulo (USP). Doutorando em Sociologia. Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 – Butantã; 05508-010. SP, Brasil.

*autor correspondente: victorgalcantara@usp.br.

Resumo

Este trabalho compara metodologias empregadas para a construção do Indicador de Infraestrutura (IIE) para as escolas brasileiras, com foco nas que ofertam o Ensino Médio. A proposta é contribuir com a discussão sobre a infraestrutura das escolas com a operacionalização de indicadores sintéticos e robustos. Com isso, o artigo visa fornecer operacionalizações para este constructo e traçar um panorama da infraestrutura das escolas brasileiras nas últimas décadas. Para tanto, foram utilizados os dados administrativos do Censo da Educação Básica, verificando a comparabilidade dos itens para analisar a distribuição dos recursos materiais no sistema ao longo do tempo (1997-2023). Entre os resultados, identificamos que, embora tenha sido observada a melhoria da infraestrutura das escolas nas últimas décadas, ainda há uma variabilidade expressiva que marca a heterogeneidade do sistema educacional brasileiro e endossa a relevância do estabelecimento e institucionalização de um indicador sintético.

Palavras-chave: Indicador de Infraestrutura Escolar; Educação básica; Qualidade da educação; Desigualdade de oportunidades educacionais.

Prólogo

Este trabalho trata de aplicações de alguns dos conceitos e ferramentas que tive acesso durante o curso para contribuir com um problema social e público que me intriga profundamente: a desigualdade na distribuição de recursos entre as escolas brasileiras. Embora tenha sido escrito no contexto de uma literatura específica inscrita no campo da Sociologia da Educação, o emprego dos métodos pode interessar ao leitor que busca compreender indicadores sintéticos. A abordagem sobre um problema fundamental – conhecido, mas pouco demonstrado empiricamente - para o desenvolvimento social e econômico do país pode mobilizar interesse também de leitores intrigados com as condições básicas do sistema educacional brasileiro. Os resultados aqui documentados explicitam a

realidade da educação básica e oferecem, além da operacionalização de um indicador, um panorama das condições materiais das escolas ao longo do tempo. Há também um rico material produzido, com códigos, dados estruturados manuseados e indicadores calculados. Com isso, pode servir de orientação para profissionais que atuam com políticas educacionais, envolvidos em órgãos públicos e privados, bem como pesquisadores interessados no assunto.

Introdução

A infraestrutura das escolas é uma das dimensões mais relevantes na discussão sobre oportunidades educacionais. Os recursos materiais são bases fundamentais para o funcionamento das escolas e para o processo de ensino-aprendizado, estando preconizados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1988; Brasil, 1996). Em países subdesenvolvidos que possuem elevada heterogeneidade no sistema educacional, como é o caso do Brasil, a informação sobre a distribuição e a disposição dos recursos é fundamental para a avaliação das condições e da qualidade do sistema. Essa dimensão ganhou especial atenção em escolas que oferecem a última etapa da escolarização básica (Ensino Médio – EM) após a reforma sancionada pela Lei 13.415 em fevereiro 2017, que instituiu o itinerário de formação técnica e profissionalizante. Entre as questões levantadas no debate público, uma das mais recorrentes é: quais são as escolas com condições infraestruturais de oferecer um leque amplo de oportunidades formativas para os seus alunos? Este artigo avança nessa direção, com a discussão de metodologias para a construção de indicadores de infraestrutura para escolas brasileiras, com foco nas que oferecem a etapa do Ensino Médio.

Embora a infraestrutura seja uma dimensão importante, não há ainda um indicador estabelecido na literatura e institucionalizado nas instituições públicas. Nas últimas décadas, houve avanços significativos na consolidação de indicadores educacionais e socioeconômicos, alguns dos quais institucionalizados pelo Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tais como sobre a adequação e o esforço docente, a complexidade da gestão escolar, o indicador de nível socioeconômico, entre outros. Diversos dados sobre os recursos das escolas são coletados pelo Censo da Educação Básica (CEB), mas não há um consenso em como sintetizar as informações. Considerando a relevância e a falta de uma síntese sobre este problema, este artigo propõe caminhos metodológicos para a operacionalização de um Indicador de Infraestrutura Escolar (IIE), bem como caracteriza as

condições da infraestrutura das escolas que compõem o sistema educacional brasileiro nas últimas décadas (1997-2023).

Para tanto, o artigo está organizado em quatro seções, além desta introdução. A primeira trata de uma revisão bibliográfica, com uma contextualização da discussão sobre a importância das escolas e de seus recursos e um levantamento dos empreendimentos metodológicos para compreender e sintetizar as informações sobre os recursos materiais das escolas. A segunda descreve os materiais utilizados no desenvolvimento do trabalho. A terceira apresenta os métodos explorados na literatura e suas aplicações com os dados do CEB de 2023 (o mais recente e completo disponível). Por fim, a quarta seção tece considerações finais sobre o trabalho empreendido e os resultados documentados.

Revisão bibliográfica

A importância das escolas e de seus recursos

No debate histórico sobre oportunidades educacionais conduzido pela Sociologia da Educação, pelo menos desde os relatórios Coleman (1966), nos Estados Unidos, e Plowden (1967), na Inglaterra, há evidências sistematizadas de que as escolas e seus recursos explicam muito pouco da variação do desempenho escolar. Especialmente o Relatório Coleman gerou discussões sobre desempenho escolar e efeito-escola que perduram ainda hoje na literatura especializada, sendo considerado um marco para o debate (Mosteller, Frederick; Moynihan, 1972). No mesmo período, na França, as teorias da reprodução dominaram a discussão demonstrando que os resultados educacionais eram fortemente condicionados pela hierarquia social da origem (Nogueira, 1990). Embora sob diferentes abordagens teóricas, esses estudos demonstraram que a origem socioeconômica tem maior efeito sobre os resultados educacionais do que os recursos/insumos imputados nas escolas; um resultado contrário às teses sobre a modernização e indesejável para sociedades democráticas que prezam pela igualdade de condições e de oportunidades.

O debate sobre a relevância dos insumos e infraestrutura das escolas para a melhoria do sistema educacional foi acalorado com as publicações do economista Erik Hanushek, que apontou, com dados dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, para o fracasso das políticas educacionais baseadas no modelo de *input-output* (imputação de insumos visando resultados educacionais). O autor verificou a queda nos escores das avaliações

educacionais em detrimento do aumento do PIB¹ gasto com educação, concluindo que não haveria associação entre investimento e melhoria nos resultados educacionais (Hanushek, 2003). Embora Soares e Sátyro (2007) tenham observado o mesmo com dados do Brasil entre 1997 e 2005, pesquisas mais recentes cobrindo o período 2007-2017 contrariam essas evidências, indicando a melhoria nos indicadores educacionais durante o período de ampliação no investimento (Alves; Ferrão, 2020; Vasconcelos *et al.*, 2021).

Apesar da discussão internacional ter sido dominada pela hipótese de que os recursos, os insumos e as escolas importam pouco para os resultados educacionais, diversos estudos sobre o caso brasileiro apontam para evidências robustas na direção contrária, reconhecendo a relevância da infraestrutura e dos recursos das escolas (Sátyro; Soares, 2007; Soares, 2004; Soares; Candian, 2007). Uma crítica direcionada à constatação do baixo efeito das escolas é o viés pela condição socioeconômica dos países em que as pesquisas que estabeleceram essa hipótese foram realizadas. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, são contextos em que há menor disparidade na distribuição dos recursos e, portanto, maior homogeneidade entre as escolas, diferente do que é observado em países subdesenvolvidos. Para esses casos, o que explica a maior variabilidade de desempenho escolar são as características *dentre* as escolas - especialmente a origem socioeconômica dos alunos - e não as características *entre* escolas, tais quais os recursos e arranjos institucionais.

No Brasil, as pesquisas que utilizaram modelos hierárquicos para examinar o efeito-escola revelaram que o nível de agregação das escolas explica cerca de 15 a 20% da variação no desempenho escolar (Alves & Franco, 2008; Alves & Soares, 2007; Soares, 2004). Soares e Candian (2007) indicaram que, no Saeb², as escolas públicas explicam 11,4% e as escolas privadas 17,2% da variação do desempenho em matemática e, no PISA³, as escolas públicas explicam 22,6% e as privadas 8,9%. Na mesma direção apontada aqui, os autores argumentam que esses resultados decorrem da maior variabilidade na distribuição de recursos entre as escolas brasileiras, condicionada por tipos de administração e características socioeconômicas, diferente do que é observado nos países desenvolvidos. Ou seja, a desigualdade na distribuição de recursos entre escolas brasileiras faz com que os

¹ Produto Interno Bruto.

² Sistema de Avaliação da Educação Básica.

³ *Program for International Student Assessment*.

resultados educacionais dos alunos sejam associados também à escola em que estão matriculados, o que faz da infraestrutura escolar uma importante dimensão a ser considerada.

A constatação sobre o alto efeito das escolas está em consonância com estudos sobre o *quasi-mercado* escolar (Costa, 2008) e a *geografia de oportunidades* (Ribeiro & Koslinski, 2009), que identificaram uma hierarquia de prestígio e qualidade entre as escolas brasileiras. As famílias, ao se mobilizarem para garantirem a vaga aos seus filhos em escolas de maior prestígio e com mais recursos, garantem também o privilégio de distinção com relação aos demais e transmitem aos seus herdeiros os privilégios da origem social. Assim, ter informações sintéticas e robustas sobre a infraestrutura escolar - bem como sobre o contexto socioeconômico das escolas, dos alunos e das famílias – contribui não apenas na descrição do sistema, como também na verificação dos fatores associados ao efeito da escola e à eficácia escolar, em especial em países como o Brasil, que guarda padrões extremados de desigualdades.

Infraestrutura das escolas no Brasil

O conceito de *Infraestrutura Escolar* abrange a dimensão material e física das escolas que compõem o sistema educacional, tais como os equipamentos pedagógicos, os laboratórios, os equipamentos de tecnologia, os espaços poliesportivos etc. Segundo Garcia (2014), trata-se de “instalações, equipamentos e serviços necessários para garantir o funcionamento da escola e auxiliar no aprendizado do aluno”. Essa é uma dimensão investigada pela literatura brasileira pelo menos desde a década de 1980, quando Castro e Fletcher (1986) publicaram um estudo analisando a situação física da rede escolar com uma amostra de 600 escolas. Contudo, como destacam Sátyro e Soares, desde esta publicação, o esforço para compreender as condições materiais de infraestrutura tem sido esporádico e insuficiente (Sátyro; Soares, 2007).

Apesar de não haver uma discussão bem estabelecida e um indicador sintético institucionalizado, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) fornece, via recenseamento da educação básica, um amplo leque de informações administrativas que cobrem características detalhadas das escolas desde 1997. Com esses dados, algumas pesquisas que podem ser encontradas na literatura avançaram na investigação sobre as condições e a variabilidade da infraestrutura escolar no sistema educacional brasileiro.

Utilizando os dados dos censos escolares de 1997 a 2005, Sátyro e Soares (2007) fizeram um importante balanço da literatura e analisaram a infraestrutura das escolas brasileiras de ensino fundamental. Neste estudo, os autores apontaram a necessidade de um indicador sintético face à extensão de recursos levantados pelo questionário do censo escolar. Para lidar com este problema, propuseram um caminho metodológico que orientou estudos posteriores. Em primeiro lugar, propuseram o acompanhamento recursos básicos como água, eletricidade e saneamento, e para dar conta da riqueza das informações, propuseram também a construção de um indicador sintético utilizando análise fatorial. Com a análise dos recursos básicos, os autores apontam que, já em 1997, quase a totalidade das escolas urbanas tinham o acesso garantido. O problema, contudo, eram as escolas rurais, cuja cobertura ainda era baixa. Entre essas, havia 20% sem acesso à água, 28,9% sem acesso à energia e 15,7% sem acesso ao esgotamento sanitário. Uma fração expressiva 7,8% (15.306) do total das escolas não tinham acesso a nenhum dos recursos básicos. O quadro melhorou até 2005, mas não chegou à cobertura universal para as escolas rurais.

Sátyro e Soares (2007) também analisaram a associação entre o indicador sintético construído e o desempenho educacional dos alunos (Soares; Sátyro, 2007). Os autores observaram que, embora tenha havido uma melhora na infraestrutura ao longo desse período, não teve um efeito significativo nos indicadores educacionais de desempenho e fluxo dos alunos. Isto é, a qualidade da educação permaneceu baixa ainda que tenha havido melhoria nas condições infraestruturais do sistema. Os autores destacaram, por um lado, disparidades marcantes entre as escolas estaduais e privadas em comparação com as municipais, indicando haver uma variabilidade considerável na infraestrutura escolar a depender da rede de ensino e do tipo de administração; característica que marca o sistema educacional brasileiro. Por outro, destacam também a semelhança intrigante entre as escolas estaduais e as privadas, colocando questões sobre outros fatores que possam ser mais explicativos do diferencial no desempenho dos alunos, tais como o contexto socioeconômico.

Soares Neto et al. (2013) também avançaram com a proposta de um indicador sintético utilizando um grupo de itens dicotômicos do censo escolar de 2013, com o método da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Na operacionalização do constructo, eles avançaram ao identificar limitações na abrangência de itens devido a questões técnicas, e na identificação da necessidade de se distinguir entre itens que se adequem melhor às diferentes etapas de ensino (infantil, fundamental e médio). Tendo definido os 22 itens dicotômicos do questionário,

utilizaram um modelo logístico adequado com a estimação de dois parâmetros, o de discriminação e o de dificuldade. Segundo os autores, a construção do indicador pela TRI possibilita a construção de uma escala de interpretação usual e intuitiva, o que destaca este método em relação a outros possíveis. Com esses parâmetros, os autores construíram um indicador unidimensional e classificaram as escolas em quatro níveis (elementar, básica, adequada e avançada), identificando que 44% das escolas se concentravam no nível elementar, contando apenas com recursos básicos como água, sanitário, energia, esgoto e cozinha.

Um estudo mais recente foi publicado por Vasconcelos (2021), que propõe uma operacionalização mais simples utilizando a técnica de subíndices com base em itens reportados nos censos escolares de 2007 e 2017, considerando as dimensões: i) infraestrutura de serviços básicos, ii) infraestrutura física, iii) disponibilidade de equipamentos e iv) capacitação de discentes. Cada subíndice foi calculado por média aritmética e pode também ser interpretado como a proporção de posse de itens pela escola. A partir de cada subíndice calculado a autora calculou um sintético e unidimensional, o Índice de Infraestrutura Escolar final (IIE), tendo como produto um indicador sintético que varia de 0 (ausência de todos os itens) a 1 (presença de todos os itens). Com o indicador, a autora observou que houve melhoria na Infraestrutura Escolar entre 2007 e 2017, chamando a atenção para a aplicação mais eficiente de recursos em 2017, que diferente do observado por Soares e Sátyro (2007), teve efeito sobre o desempenho escolar dos alunos. A autora observou também uma queda de 48% na variação do coeficiente de 2007 a 2017, o que indica redução das desigualdades na distribuição dos recursos no período observado.

Esses estudos estabeleceram avanços importantes na discussão e operacionalização do indicador de infraestrutura escolar. Contudo, como foi possível notar, não há ainda um consenso sobre a metodologia a ser empregada, assim como também não há um indicador institucionalizado. Neste sentido, além de uma atualização para essa literatura, este artigo oferece um importante panorama comparativo dos métodos para o estabelecimento de um indicador sintético e robusto, e com isso objetiva contribuir para a consolidação de um indicador nacional comum para essa dimensão do sistema. Na próxima seção, descreverei os dados utilizados para a operacionalização do indicador, e nas seguintes aplico os métodos e analiso os resultados.

Materiais

Os dados do Censo da Educação Básica (CEB) disponibilizados pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação, compõem o material empírico para a construção do indicador. Trata-se de dados oriundos de um levantamento de caráter administrativo que coleta informações descritivas do sistema e das escolas, realizado anualmente. A resposta ao censo é obrigatória, regulamentada por instrumentos normativos que instituem prazos, responsáveis e procedimentos. Essa qualidade do levantamento garante uma cobertura confiável e ampla das informações, critérios fundamentais para o uso para fins de pesquisa. Diferente dos dados oriundos de *surveys*, em que há o problema da verossimilhança e até mesmo de ausência de respostas pela omissão do entrevistado, o caráter administrativo desses dados os distingue por coletar as informações de todos os indivíduos, sob coerção legal do Estado. Uma limitação intrínseca a este dado, porém, é indicar somente se a escola possui ou não determinados recursos. Não há informações mais detalhadas sobre a qualidade, quantidade e a disponibilidade por aluno, o que permitiria uma descrição mais minuciosa e precisa da infraestrutura.

O censo da educação básica passou por reformulações ao longo do tempo. Os microdados mais longevos disponíveis remontam o ano de 1995, em meio a um contexto com marcos legais importantes para a educação brasileira, bem como de construção de um sistema de informações para o acompanhamento do sistema. Até 1996, estão disponíveis informações gerais relativas à localização, condição de funcionamento, oferta de vagas, matrículas e docentes. A partir de 1997, após a instituição da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/9394 de 1996), o censo passou a contar com informações sobre a infraestrutura física das escolas. Não houve determinação normativa explícita na LDB/9394 acerca do acompanhamento das condições infraestruturais do sistema e levantamento dessas informações via recenseamento. Havia apenas o Art. 25, no Capítulo II a respeito da Educação Básica, que dispunha como “objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento”. A determinação normativa aparece mais detalhadamente na lei que instituiu o Plano Nacional da Educação, em 2001, com o estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados com relação à infraestrutura, bem como padrões mínimos para a liberação do funcionamento de estabelecimentos de ensino.

Uma consequência das mudanças no censo são as restrições nas condições de comparação. Não são todos os itens que permaneceram no levantamento entre 1995 e 2023. As características de infraestrutura das escolas passaram a compor o questionário apenas em 1997, com poucas informações, tais como a presença de biblioteca, laboratórios de ciência e informática, água potável, energia elétrica, rede de esgoto etc. No decorrer do tempo foram adicionadas novas informações e, a partir de 2007, os dados passaram a ser mais detalhados e padronizados, por razões que fogem ao escopo deste artigo. Nos próximos tópicos, o recorte temporal será condicionado pelos propósitos da investigação e as informações disponíveis.

Para a operacionalização do indicador seguindo diferentes metodologias, foram utilizados 70 itens da base do censo escolar mais recente (2023). Foi implementado um filtro para escolas que indicavam estar em atividade (funcionamento = 1), com mais de 10 matrículas e com oferta do Ensino Médio. Das 224.649 escolas, restaram 29.715, base utilizada para a construção do indicador. A Tabela 1 descreve as escolas segundo a dependência administrativa e localização. Como o Ensino Médio é de responsabilidade dos Estados, a maioria das escolas são estaduais (67,8%).

Tabela 1. Escolas que compõem o estudo segundo a dependência administrativa e localização, Brasil, 2023.

Dependência Administrativa	Urbana	Rural	Total
Federal	1,8% 522	0,3% 92	2,1% 614
Estadual	57,7% 17.155	10,1% 2.999	67,8% 20.154
Municipal	0,4% 127	0,4% 107	0,8% 234
Privada	28,7% 8.525	0,6% 188	29,3% 8.713
Total	88,6% 26.329	11,4% 3.386	100,0% 29.715

Fonte: elaborada pelo autor.

O trabalho foi todo desenvolvido pelo software R (R Core Team, 2024), no ambiente de trabalho oferecido pelo RStudio/Posit, cujo acesso livre e gratuito tem possibilitado o avanço na transparência dos procedimentos técnicos e na replicação pelos pares. Os códigos podem ser acessados mediante contato com o autor.

Métodos

Há avanços e limitações que podem ser encontrados nos métodos empregados pela literatura sobre infraestrutura escolar. Nos primeiros estudos, Soares e Sátyro (2007) já identificaram o principal dilema no desafio de mensurar a infraestrutura das escolas: observar características específicas por determinados itens ou características gerais por indicadores sintéticos? Utilizar indicadores de múltiplas dimensões ou sinterizar dimensões múltiplas em uma unidade de medida comum? Pelo que tem sido explorado, a solução parece depender do interesse do pesquisador.

A operacionalização da primeira necessidade, de observar características específicas, é mais simples e foi bem encaminhada por Vasconcelos (2021). Além de analisar os itens individualmente, é possível agrupá-los em subíndices e medir a proporção de posse entre as escolas. A limitação no uso de médias aritméticas, contudo, é o fato de que todos os itens considerados passam a ter o mesmo peso. Tal limitação pode ser contornada pela imputação de pesos arbitrários, mas também é superada pelo método da TRI, tal como explorado por Soares Neto et al. (2013), uma vez que considera os parâmetros de discriminação e dificuldade dos itens na composição dos indicadores. Desta necessidade, portanto, há duas possibilidades: subíndices não ponderados, em que todos os itens considerados têm o mesmo peso, e subíndices ponderados, em que os itens recebem pesos diferentes de modo arbitrário ou considerando critérios estatísticos, tais como os graus de discriminação e dificuldade calculados pela TRI.

A operacionalização da segunda necessidade, de sintetizar múltiplas dimensões em uma unidade comum, não é trivial. Soares e Sátyro (2007) propuseram uma análise fatorial e demonstraram sua eficácia em análises empíricas. Contudo, assim como a análise de componentes principais, esse método tem a grave limitação da perda de informações originais dos dados, uma vez que a seleção de um único fator ou componente exclui a variância original retidas nos demais. Com isso, tem restado para a literatura a alternativa da média dos subíndices, proposta por Vasconcelos (2021), e da TRI, proposta por Soares Neto et al. (2013), que é mais robusta, estabelecida e adequada ao contexto educacional.

Entre as alternativas desenvolvidas na literatura, portanto, as propostas de Vasconcelos (2021) e Soares Neto et al. (2013) oferecem caminhos mais robustos e adequados ao contexto educacional, cujos indicadores devem também oferecer fácil leitura e

interpretação para a incorporação pelos atores escolares (Soares, 2007). Com isso, utilizarei os caminhos delineados por esses autores para explorar a infraestrutura das escolas brasileiras, oferecendo um panorama do sistema ao longo do tempo, especialmente para as escolas que ofertam o Ensino Médio.

O indicador por subíndices e média aritmética

O agrupamento dos recursos em subíndices será o caminho operacional para a aplicação de técnicas de construção de indicadores sintéticos nesta seção. Para a operacionalização, foram selecionadas 70 variáveis dicotômicas do tipo possui (1) e não possui (0) relacionadas aos itens de infraestrutura escolar utilizando do CEB 2023. As variáveis foram agrupadas em 8 subíndices, que são indicadores médios construídos pela proporção de posse dos itens (ver composição dos subíndices na Tabela 6 do Anexo). Os subíndices variam de 0-1 e representam a proporção de itens de infraestrutura que a escola possui. Por exemplo, o subíndice “recursos básicos” é uma composição dos itens (1) água, (2) alimentação, (3) energia, (4) esgoto e (5) coleta de lixo. As escolas que possuem todos os itens têm o valor total igual a 1, enquanto as escolas que possuem apenas água tem o valor de 1/5 (0,2).

Formalmente, a construção de cada indicador médio pode ser expressa por:

$$\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^k x_i$$

x_i = variável dicotômica correspondendo a ter ou não ter determinado item (0-1)

n = quantidade de itens considerados

As medidas centrais dos subíndices indicadas na Tabela 2 ilustram como a infraestrutura ainda é um problema para a educação brasileira. Embora os recursos básicos tenham sido universalizados, ainda há uma série de itens cuja distribuição é desigual. Os subíndices mais baixos são as relativos à acessibilidade (0,33) e às dependências educacionais (0,36), com menos de 2/5 dos recursos, em média. Pela Tabela 6 (Anexo), é possível verificar que itens como laboratórios específicos para a educação profissional (5,5%), laboratórios de ciência (50%) e de informática (70%), recursos de acessibilidade como sinalizações sonora (4,9%) e tátil (9,7%) e recursos tecnológico como tablet (29%), lousa

digital (30%) e computador portátil (63%) ainda não estão universalizados entre escolas brasileiras.

Tabela 2. Estatísticas descritivas dos subíndices do Censo Escolar de 2023.

Variável	Min	1ºQ	Mediana	Média	3ºQ	Max	Desvio padrão
Recursos básicos	0,20	0,80	1,00	0,93	1,00	1,00	0,10
Dependências físicas	0,00	0,58	0,75	0,70	0,83	1,00	0,17
Dependências educacionais	0,00	0,27	0,33	0,36	0,47	1,00	0,17
Acessibilidade	0,00	0,20	0,30	0,33	0,50	1,00	0,22
Técnico-administrativo	0,00	0,60	0,80	0,73	1,00	1,00	0,24
Técnico para alunos	0,00	0,50	0,63	0,62	0,75	1,00	0,20
Internet	0,00	0,60	0,80	0,73	0,80	1,00	0,18
Materiais Pedagógicos	0,00	0,30	0,50	0,45	0,60	1,00	0,24

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar de 2023.

Os subíndices são alternativas para a descrição de dimensões específicas da infraestrutura das escolas, assim como a análise da distribuição de itens específicos. Podemos, por exemplo, construir subíndices com itens comparáveis ao longo do tempo para analisar a distribuição de recursos associados a determinadas dimensões. A Figura 1. Percentual do subíndice de recursos educacionais por localização e dependência administrativa das escolas, Brasil, 1997 - 2022. ilustra esse exercício com o subíndice “recursos educacionais” para escolas que oferecem ensino fundamental ou médio, com itens comparáveis ao longo do tempo (biblioteca e laboratórios de ciências e informática), condicionados pela localização e dependência administrativa. A tendência ilustra a melhoria na infraestrutura em termos de recursos educacionais no período 1997 – 2022. O sistema foi mais nivelado em termos da disparidade segundo a localização, com o aumento expressivo desses recursos entre as escolas rurais, tal como observado por Soares e Sátyro (2007) para o período 1997 - 2005.

Figura 1. Percentual do subíndice de recursos educacionais por localização e dependência administrativa das escolas, Brasil, 1997 - 2022.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

Além dos subíndices específicos, a alternativa metodológica de Vasconcelos (2021) viabiliza também a construção de um indicador sintético de todos os recursos, o Indicador Médio de Infraestrutura Escolar (IIE), computado pela média global dos itens que compõem os subíndices. Como já mencionado, por se tratar de uma média de itens dicotômicos, pode ser interpretado também como a proporção de posse de itens por escola, variando entre 0 (escolas que não possuem nenhum dos recursos) e 1 (escolas que possuem todos os recursos). As principais vantagens deste indicador é a maior facilidade no cálculo e na interpretação (uma vez que são apenas proporções de posse de itens). Por outro lado, a principal desvantagem é que sintetiza itens de diferentes qualidades em uma única dimensão e com os mesmos valores, o que o torna insensível às diferenças entre os itens.

A

Figura 2 A representa a distribuição do IIE com dados de 2023, considerando todos os 70 itens. Observa-se que há uma semelhança com a distribuição normal, com uma assimetria pela concentração maior dos casos à direita, entre os valores 0,5 e 0,7. A

Figura 2B representa a curva de incidência do IIE, calculada pela média das escolas agregadas em faixas de percentis. Por ela é possível observar que a maioria das escolas possuem entre 50% e 75% dos itens considerados, e que há dois extremos na distribuição:

15% de escolas que carecem da maioria dos recursos (com menos de 50%) e 10%, no extremo superior, que ostentam a posse de recursos diversos (com mais de 75%).

Figura 2. Distribuição do Indicador de Infraestrutura Escolar (IIE) calculado por média simples, Brasil, 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

A Figura 3A ilustra padrões de associação do IIE com a dependência administrativa e a localização e a Figura 3B com o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) das escolas. Conforme esperado, as escolas federais e privadas, assim como as que recebem estudantes com maior nível socioeconômico, são as que possuem mais recursos de infraestrutura. Persiste também a diferença na distribuição de recursos entre escolas estaduais e municipais localizadas em áreas urbanas e rurais, essas últimas tendo acesso a significativamente menos recursos. Embora tenha sido observado melhoria na distribuição de recursos básicos para as escolas rurais desde 1997, há uma série de outros que ainda não chegaram a esses contextos.

Figura 3. Infraestrutura Escolar por média simples segundo a dependência administrativa, localização e nível socioeconômico das escolas, Brasil, 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

A Figura 4 ilustra o IIE por município, tendo por referência a posição dos municípios entre os quartis da distribuição do indicador. O primeiro quartil (Q1) representa os municípios que estão no grupo dos 25% com menor IIE, enquanto o último quartil representa os que estão na outra ponta dos 25% com maior IIE. A principal evidência destacada no mapa é a

desigualdade regional na posse de recursos de infraestrutura; o Norte e Nordeste são as regiões que mais carecem desses recursos.

Figura 4. Cartograma dos quartis da distribuição do IIE por município – Brasil - 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC e dados geoespaciais disponibilizados pelo pacote “geobr” no R.

A distribuição desigual de recursos nas escolas é muito significativa para o sistema educacional brasileiro, que guarda fossos de desigualdades nas experiências e trajetórias dos estudantes. Conforme ilustrado, a posse de recursos varia significativamente em função da dependência administrativa, da localização e do nível socioeconômico estudantes que as escolas atendem. Assim, esses fatores interagem e condicionam o acesso às oportunidades educacionais no Brasil. Essas evidências foram possíveis de serem observadas devido à robustez do indicador segundo a metodologia proposta por Vasconcelos (2021). Ainda que com as limitações apontadas, essa alternativa de operacionalização se demonstrou precisa pelas análises empregadas, sendo capaz de identificar a heterogeneidade na distribuição dos recursos entre as escolas brasileiras.

No tópico a seguir, demonstro a construção do indicador pela Análise de Componentes Principais (ACP).

O indicador pela Análise de Componentes Principais (ACP)

A Análise de Componentes Principais (ACP), assim como a Análise Fatorial, é uma técnica estatística utilizada na análise de dados multivariados para explorar a estrutura subjacente dos dados e identificar padrões ou relações entre as variáveis observadas. Desenvolvida por Pearson (1901) e Hotelling (1933), a ACP possibilita a síntese de um conjunto de variáveis correlacionadas em componentes principais, que são funções lineares das variáveis originais. O objetivo é reduzir variáveis correlacionadas a poucos componentes retendo o máximo de informação dos dados originais. É um método muito utilizado para a construção de índices sintéticos com variáveis multicolineares. As principais vantagens do uso da ACP para a construção do indicador de infraestrutura escolar é a sensibilidade ao peso de cada subíndice na construção do indicador e a possibilidade de reter um indicador multidimensional, com as informações sintetizadas em mais de uma componente principal.

A aplicação da ACP exige algumas verificações de pressupostos importantes. Em primeiro lugar, por se tratar de um recurso dedicado à dimensionalidade dos dados, é fundamental que a base de referência tenha uma dimensão relativamente grande (número de variáveis e de casos) para ser sintetizada em componentes principais. Em segundo lugar, por se tratar de um recurso dedicado à classificação de variáveis em componentes pela relação linear que elas têm (isto é, pela covariância), é fundamental que as variáveis tenham variação e covariação suficientes para agrupá-las. Quanto melhor forem cumpridas tais verificações, maior a eficiência do método.

O primeiro pressuposto (dimensões) é garantido com a base do CEB, uma vez que compõe o universo de 29 mil escolas e 8 subíndices. Já o segundo pressuposto (multicolinearidade) não é bem garantido, pois os subíndices possuem correlação média entre si. Pela matriz de correlações representada na é possível observar que há alguns subíndices correlacionados, como o de dependências físicas e o de dependências educacionais (correlação de Pearson = 0,58), mas outros com correlação baixa para a aplicação do método, especialmente o subíndice de recursos básicos.

Figura 5. Matriz de correlação entre os subíndices.

Fonte: elaborado pelo autor.

Isso indica que o método pode não ser muito eficaz para a composição de um indicador final ou múltiplo, uma vez que as componentes principais dependem da relação linear entre as variáveis. Utilizei também uma medida de correlação geral (*Mean of Sampling Adequacy - MSA*) para verificar a multicolinearidade das variáveis, mas o resultado indicou o mesmo observado na matriz de correlação: a correlação geral foi de 0,81, o que representa um nível médio para a construção das componentes. Embora este critério não seja bem atendido, optei por prosseguir para fins de comparação com os outros métodos implementados.

Para verificar a quantidade de componentes a serem construídas e consideradas, seguindo o dilema de reter o mínimo de componentes e o máximo da variação original dos dados, utilizamos dois critérios: o critério Kaiser e o *Gráfico do Cotovelo*. O critério Kaiser sugere usar as componentes que retêm mais informação do que cada variável original, o que significa que o valor próprio da componente deve ser maior que 1. O critério do *Gráfico do Cotovelo* sugere usar as componentes cuja contribuição mensurada pelo valor próprio se distingue das demais - significa que devem estar antes do ponto de inflexão (onde dobra o “cotovelo”), que marca a diferença entre componentes que retêm mais informações e as que retêm menos. Pelo critério Kaiser, seria possível reter as duas primeiras componentes, pois

são as que têm valor próprio maior que 1. Pelo critério do *cotovelo*, apenas a primeira se destaca.

Figura 6. Relação entre valor próprio e número de componentes pelo “Gráfico do Cotovelo”.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando ambos os critérios, o mais adequado seria utilizar apenas a primeira componente, pois é a que mais contribui na explicação da variação dos dados originais, com valor próprio igual a 3,18. Porém, ela retém apenas cerca de 40% da variância original dos dados, o que faz com que percamos mais metade da informação original. Seguindo o dilema fundamental (mínimo de componentes e máximo de variação original), optei por guardar duas componentes, visando reter mais da variância original (cerca de 75%) e explorar um indicador bidimensional.

Após esse processo, calculei o quanto da variação original de cada variável fica retida em nossos componentes principais (comunalidade). Observei que uma proporção significativa da variância original dos recursos básicos foi retida nas componentes, e uma proporção mediana dos demais, entre 0,40 e 0,60. Em seguida, computei as componentes principais. Para interpretar os valores, observei a composição de cada uma para analisar o quanto cada variável contribui para a componente. A Tabela 3 descreve os resultados valores obtidos pela análise. As colunas com as componentes correspondem às duas principais encontradas pela análise. Os valores nas células da tabela são os "*loadings*", que representam a correlação linear entre cada variável original e as componentes. Quanto maior o valor absoluto do *loading*, maior é a contribuição da variável para a componente correspondente. Por exemplo, a coluna CP2 guarda correlação linear forte com recursos básicos (0,94), portanto rotulei

como *recursos básicos*. Já a outra guarda associações com todos os demais subíndices, portanto rotulei como *demais recursos da escola*.

Tabela 3. Composição das componentes principais.

	Comunalidade	CP1 Demais recursos	CP2 Recursos básicos
Recursos básicos	0,89	0,13	0,93
Dep. Física	0,54	0,72	0,17
Dep. Educacional	0,60	0,76	-0,18
Acessibilidade	0,45	0,63	-0,24
Equip. Técn. Adm.	0,47	0,66	-0,20
Equip. Técn. Alunos	0,47	0,66	0,16
Acesso internet	0,47	0,64	0,23
Materiais pedagógicos	0,42	0,64	-0,13
ss loadings		3,18	1,12
Proporção da variância retida		0,40	0,14
Variância retida acumulada		0,40	0,54

Fonte: elaborado pelo autor.

Cada uma das componentes diz respeito a alguma dimensão da infraestrutura escolar. A primeira componente é a mais explicativa e retém toda a informação original sobre recursos e equipamentos básicos. Como pode ser observado na matriz de correlação, essa componente sintetiza todos os subíndices correlacionados. Já a segunda componente guarda a informação sobre os recursos básicos, que contém o único subíndice não correlacionado aos demais. Este exercício é interessante pois, considerando que os recursos básicos já estão universalizados entre escolas que ofertam o EM, podemos focar especificamente na dimensão dos demais recursos. A Figura 7 representa a distribuição do IIE calculado pela ACP, com padrões semelhantes ao observado com o calculado pela média simples. Contudo, pelo fato de ser considerado os pesos da relação linear no cálculo da componente principal, este indicador possibilita observar com maior precisão que a associação com o INSE das escolas é ainda maior (0,41) do que o mensurado com média simples (0,38), conforme ilustra a Figura 8B.

Figura 7. Distribuição do Indicador de Infraestrutura Escolar (IIE) calculado por Análise de Componentes Principais (ACP), Brasil, 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

Figura 8. Infraestrutura Escolar por ACP segundo a dependência administrativa, localização e nível socioeconômico das escolas, Brasil, 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

No tópico a seguir, demonstro a construção do indicador pela Teoria de Resposta ao Item (TRI).

O indicador pela Teoria de Resposta ao Item

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) compõe uma família de modelos estatísticos desenvolvidos pela psicometria para a mensuração de variáveis latentes - isto é, aquelas que não podem ser observadas diretamente. Embora tenha sido desenvolvida no início dos anos 1950 por Frederic M. Lord (1951), foi estabelecida no campo da avaliação educacional nos anos 1980 com o trabalho de Rasch (1980), com modelos específicos para a mensuração do desempenho em avaliações educacionais (Hambleton; Swaminathan; Rogers, 1991). No Brasil, as principais avaliações educacionais (Saeb e Enem) mensuram o desempenho

utilizando este método, que também é referência na construção do Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) das escolas (Soares; Alves, 2023; Soares, 2005).

Diversas vantagens explicam o domínio da TRI nas medidas socioeducacionais, tais como: i) a análise da contribuição de cada item para o constructo latente, pela capacidade de discriminar indivíduos e a dificuldade dos itens; ii) facilidade na interpretação da escala e; iii) tratamento de dados faltantes (Soares, 2005). No âmbito da mensuração da infraestrutura escolar, tal como proposto por Soares Neto et al. (2013), é uma alternativa robusta e usual. Diferente dos indicadores médios, permite explorar técnicas mais sofisticadas para a melhor compreensão da contribuição dos itens na construção do indicador.

Para a operacionalização e comparação, utilizei a mesma base de dados com 70 itens dicotômicos do censo escolar de 2023. Com esses dados, apliquei o modelo logístico de dois parâmetros (discriminação e dificuldade)⁴ para o cálculo de uma medida unidimensional sintética, que expressa a relação entre os itens e a variável latente θ (infraestrutura das escolas). Neste modelo, a curva característica do item é fundamental para o cálculo e interpretação, expressa pela relação entre a probabilidade de um indivíduo (neste caso, escolas) responder corretamente a um item (possuir determinado recurso) e o seu nível de habilidade latente (neste caso, infraestrutura)⁵. O parâmetro de discriminação (a) indica o quanto o item é capaz de distinguir entre os indivíduos e é dado pelo ângulo da curva característica do item. O parâmetro de dificuldade (b) indica o nível de habilidade latente necessário para que um indivíduo tenha probabilidade de 0,5 para acertar e é dado pelo valor latente (θ) onde a probabilidade é 0,5. A Tabela 6 (Anexo) apresenta os valores dos parâmetros para cada item. De fato, observa-se que os recursos mais escassos entre as escolas são aqueles que têm maiores índices de discriminação e dificuldade, portanto contribuem mais para o indicador construído pela TRI.

⁴ Utilizei o pacote MIRT (Models for Item Response Theory) disponível no repositório do CRAN para o software R, de autoria de Chalmers (2012).

⁵ A curva característica de cada item pode ser sob solicitação ao autor, ou replicação do trabalho pelo código disponibilizado.

A Figura 9 representa a distribuição do IIE calculado pela TRI, com padrões semelhantes ao observado com os calculados por média simples e ACP. Contudo, pelo fato de ser considerados os parâmetros de discriminação e dificuldade dos itens, este indicador possibilita observar com maior precisão que a associação com o INSE das escolas é ainda maior (0,49) do que o mensurado com média simples (0,38) e com ACP (0,41), conforme ilustra a 10B. Isso se deve ao fato de que, ao ponderar os itens pelos parâmetros de discriminação e dificuldade, o indicador final distingue com maior precisão os casos de escolas com recursos escassos. Uma vez que são as escolas inseridas em contextos de maior nível socioeconômico aquelas que têm maior poder de acessar tais recursos, o indicador capta melhor a correlação.

Figura 9. Distribuição do Indicador de Infraestrutura Escolar (IIE) calculado pela TRI, Brasil, 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

Figura 10. Infraestrutura Escolar por TRI segundo a dependência administrativa, localização e nível socioeconômico das escolas, Brasil, 2023.

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

A heterogeneidade captada com este indicador suscita questões sobre os fatores associados a diferenciação entre as escolas em termos de recursos. Para explorar isso, utilizei o indicador sintético calculado pela TRI para aplicar uma regressão linear múltipla e verificar o efeito de outros indicadores já estabelecidos.

Considerações finais

Quando a Década da Educação no Brasil foi instaurada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, o Plano Nacional da Educação (PNE), instituído em 2001 em forma de lei por determinação da LDB, tratou de regulamentar as metas e objetivos para o decênio 2001-2010. Entre diretrizes e metas estabelecidas no PNE, estava a urgência na implementação de condições básicas de infraestrutura, estabelecendo como meta a elaboração de padrões mínimos para o funcionamento dos estabelecimentos de ensino.

Em 1997, apenas 35% das escolas tinham água potável, 58% tinham energia elétrica e 20% sistema de esgoto. Para as que ofertavam o ensino médio o quadro era melhor, com os recursos básicos quase universalizados (94% possuíam água e 99% energia), com exceção da rede de esgoto, com 33% de escolas sem o acesso a este recurso. Conforme demonstrado, essa realidade tem sido mudada com a ampliação dos recursos voltados à educação básica, regulamentados pelas normativas instituídas no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Entre 1997 e 2022, houve uma ampliação da distribuição de recursos básicos e educacionais para as escolas, conforme ilustra a Tabela 4. Recursos básicos como esgoto, água e banheiro, foram os mais ampliados (com aumento de 75 p.p., 63 p.p. e 52 p.p., respectivamente). Entre os recursos educacionais, a biblioteca foi o mais ampliado (com aumento de 39 p.p.). O quadro é significativamente diferente para as escolas que ofertam o Ensino Médio, que contavam com mais recursos em 1997, conforme ilustra a Tabela 5.

Tabela 4. Distribuição de recursos básicos e educacionais, 1997 - 2022, Brasil.

Ano	N Escolas	Recursos Básicos				Recursos Educacionais			
		Banheiro	Água	Energia	Esgoto	Biblioteca	Lab. Info.	Lab. Ciên.	Quadra
1997	197.747	0,8%	35,0%	58,0%	19,8%	20,0%	4,2%	6,9%	15,9%
2002	175.395	3,2%	46,2%	73,5%	26,5%	31,0%	12,4%	8,3%	23,8%
2007	160.769	10,6%	99,2%	88,4%	91,5%	36,4%	23,8%	9,3%	28,7%
2012	152.228	24,7%	94,9%	93,4%	92,9%	49,8%	51,5%	12,8%	35,0%
2017	139.105	41,0%	96,0%	96,5%	94,1%	55,8%	48,4%	13,4%	42,5%
2022	130.918	53,1%	97,7%	97,7%	95,0%	59,0%	38,4%	15,7%	47,1%

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

Tabela 5. Distribuição de recursos básicos e educacionais entre escolas que oferecem Ensino Médio, 1997 - 2022, Brasil.

Ano	N Escolas	Recursos Básicos				Recursos Educacionais			
		Banheiro	Água	Energia	Esgoto	Biblioteca	Lab. Info.	Lab. Ciên.	Quadra
1997	12.812	2,9%	93,9%	99,1%	67,3%	84,1%	28,6%	55,6%	75,2%
2002	20.555	10,4%	92,1%	99,7%	65,4%	85,3%	54,1%	45,5%	75,2%
2007	24.366	24,1%	99,3%	100,0%	98,4%	83,6%	71,9%	42,5%	72,8%
2012	27.190	45,5%	99,8%	99,9%	99,5%	89,2%	89,5%	50,8%	75,8%
2017	28.558	62,2%	99,6%	99,8%	99,1%	88,0%	79,9%	45,4%	76,9%
2022	29.413	73,1%	99,6%	99,6%	98,8%	88,0%	69,7%	48,3%	77,2%

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar disponibilizado pelo Inep/MEC.

Ainda que a infraestrutura tenha melhorado ao longo do tempo, os indicadores explorados pela literatura e desenvolvidos aqui são eficazes em demonstrar que persiste a heterogeneidade e desigualdade na distribuição dos recursos entre escolas brasileiras. Com isso, este artigo demonstra a relevância dessa dimensão básica, como tem sido apontado pela literatura de referência. Além de um panorama sobre o problema, o artigo avança em comparar os métodos empregados, indicando suas qualidades e limitações.

Após as considerações sobre a construção do IIE segundo diferentes métodos, o leitor deve se questionar: afinal, qual devo utilizar? A resposta, indicada anteriormente, é que depende do interesse sobre o indicador. O método das médias simples é mais intuitivo e capaz de captar diferenças entre as escolas, podendo ser usual para pesquisadores que buscam compreender a posse de recursos indiscriminadamente ou inserindo ponderações arbitrárias. O método da ACP tem o cálculo menos intuitivo, mas é igualmente capaz de captar as diferenças entre as escolas. Já o método da TRI, conforme amplamente discutido pela literatura sobre educação, combina a intuição com a sensibilidade em captar diferenças. Por se tratar de um método bem estabelecido nessa área, este parece ser o caminho mais adequado para a consolidação de um indicador institucional.

Agradecimentos

Agradeço à ESALQ, por ter proporcionado o acesso à oportunidade de aprender com professores excelentes no MBA em *Data Science e Analytics*. Aos professores e equipe técnica, pela dedicação e comprometimento. Ao professor e colega José Dias (ISCTE/Lisboa), pelo carinho e atenção em me ensinar os primeiros passos na análise de dados. Aos professores e colegas Adriano Senkevics (Inep/MEC), Flávio Carvalhaes (UFRJ) e Rogério

Barbosa (IESP-UERJ), por me ensinarem que é possível fazer uma ciência socialmente relevante. À minha vó, Selma, e minha mãe, Ione, por me possibilitarem a vida e o amor.

Referências

ALVES, M. T. G.; FERRÃO, M. E. Uma década da Prova Brasil: evolução do desempenho e da aprovação. **Estudos em Avaliação Educacional**, [s. l.], v. 30, n. 75, p. 688, 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. [S. l.: s. n.], 1988.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm.

CHALMERS, R. P. **mirt**: A Multidimensional Item Response Theory Package for the *R* Environment. **Journal of Statistical Software**, [s. l.], v. 48, n. 6, 2012. Disponível em: <http://www.jstatsoft.org/v48/i06/>. Acesso em: 28 mar. 2024.

COLEMAN, J. **Report on Equality of Educational Opportunity**. [S. l.]: U.S. Government printing office for Department of Health, Education and Welfare, 1966.

FLETCHER, P.; CASTRO, C. de M. A escola que os brasileiros frequentaram em 1985. **IPEA**, [s. l.], p. 30, 1986.

GARCIA, P. S. Um estudo de caso analisando a infraestrutura das escolas de ensino fundamental. **Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional**, [s. l.], v. 9, n. 23, p. 137–159, 2014.

HAMBLETON, R. K.; SWAMINATHAN, H.; ROGERS, H. J. **Fundamentals of item response theory**. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 1991. (Measurement methods for the social sciences series, v. 2).

HANUSHEK, E. A. The failure of input-based schooling policies. **The Economic Journal**, [s. l.], v. 113, 2003.

LORD, F. M. **A Theory of Test Scores and Their Relation to the Trait Measured**. 1951. Ph.D. Thesis - Princeton University, [s. l.], 1951.

MOSTELLER, FREDERICK; MOYNIHAN, D. P. A Pathbreaking Report: Further Studies of the Coleman Report. In: MOSTELLER, F.; MOYNIHAN, D. P. (ed.). **On Equality of Educational Opportunity**. 1. ed. New York and Toronto: Random House, 1972. p. 3–69.

NOGUEIRA, M. A. A Sociologia da Educação no final dos anos 60 / início dos anos 70: o nascimento do paradigma da reprodução. **Em aberto**, [s. l.], 46, p. 10, 1990.

PLOWDEN, B. **Children and their primary school**. London: Central Advisory Council for Education, 1967.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna, Áustria: R Foundation for Statistical Computing, 2024. Linux. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

RASCH, G. **Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests**. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980. Disponível em: <https://archive.org/details/probabilisticmod0000rasc/page/n5/mode/2up>.

SÁTYRO, N.; SOARES, S. A infra-estrutura das escolas brasileiras de ensino fundamental: um estudo com base nos censos escolares de 1997 a 2005. [s. l.], n. 1267, 2007.

SOARES, J. F. **Estatísticas educacionais, avaliação da Educação Básica e posicionamento do Brasil no cenário internacional**. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

SOARES, J. F. O efeito da escola no desempenho cognitivo de seus alunos. **Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, [s. l.], v. 2, 2, p. 22, 2004.

SOARES, T. M. Utilização da teoria da resposta ao item na produção de indicadores sócio-econômicos. **Pesquisa Operacional**, [s. l.], v. 25, n. 1, p. 83–112, 2005.

SOARES, J. F.; ALVES, M. T. G. Uma Medida do Nível Socioeconômico das Escolas Brasileiras Utilizando Indicadores Primários e Secundários. **SSRN**, [s. l.], p. 1–35, 2023.

SOARES, J. F.; CANDIAN, J. F. O efeito da escola básica brasileira: evidências do PISA e do SAEB. **Revista Contemporânea de Educação**, [s. l.], v. 2, n. 4, p. 20, 2007.

SOARES NETO, J. J. *et al.* Uma escala para medir a infraestrutura escolar. **Estudos em Avaliação Educacional**, [s. l.], v. 24, n. 54, p. 78, 2013.

SOARES, S.; SÁTYRO, N. O impacto de infra-estrutura escolar na taxa de distorção idade-série das escolas brasileiras de ensino fundamental: 1998 a 2005. [s. l.], 2007.

VASCONCELOS, J. C. *et al.* Infraestrutura escolar e investimentos públicos em Educação no Brasil: a importância para o desempenho educacional. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, [s. l.], v. 29, n. 113, p. 874–898, 2021.

Anexos

Tabela 6. Estatísticas dos 70 itens considerados, Brasil, 2023.

Subíndices	item	%	a	b
recursos básicos	IN_AGUA	99,5%	3,51	2,52
	IN_ENERGIA	99,7%	0,00	0,00
	IN_ESGOTO	98,9%	2,93	2,95
	IN_LIXO_SERVICO_COLETA	95,4%	3,00	4,21

	IN_ALIMENTACAO	73,1%	10,00	6,28
	IN_ALMOXARIFADO	64,0%	4,74	6,54
	IN_AREA_VERDE	42,4%	5,88	7,19
	IN_BANHEIRO	98,9%	3,36	3,13
	IN_BANHEIRO_FUNCIONARIOS	74,6%	5,58	6,21
	IN_BANHEIRO_CHUVEIRO	48,4%	5,16	7,03
dependências físicas	IN_COZINHA	91,1%	7,08	5,50
	IN_DESPENSA	68,2%	6,91	6,48
	IN_PATIO_COBERTO	67,3%	5,88	6,47
	IN_SALA_DIRETORIA	93,2%	4,01	4,83
	IN_SALA_PROFESSOR	93,0%	2,95	4,61
	IN_SALA_REPOUSO_ALUNO	2,9%	3,76	9,74
	IN_SECRETARIA	94,0%	3,63	4,63
	IN_AUDITORIO	31,9%	4,75	7,57
	IN_BIBLIOTECA	70,6%	5,66	6,35
	IN_BIBLIOTECA_SALA_LEITURA	87,7%	3,64	5,29
	IN_LABORATORIO_CIENCIAS	49,7%	4,36	7,00
	IN_LABORATORIO_INFORMATICA	69,7%	5,36	6,37
	IN_LABORATORIO_EDUC_PROF	5,53%	5,86	8,87
	IN_PISCINA	5,9%	4,36	9,08
dependências educacionais	IN_QUADRA_ESPORTES	78,0%	4,03	5,94
	IN_QUADRA_ESPORTES_COBERTA	63,2%	4,37	6,55
	IN_SALA_ATELIE_ARTES	10,9%	4,49	8,59
	IN_SALA_MUSICA_CORAL	6,2%	2,55	9,45
	IN_SALA_ESTUDIO_DANCA	4,8%	2,37	9,72
	IN_SALA_MULTIUOSO	16,1%	4,28	8,29
	IN_SALA_ESTUDIO_GRAVACAO	1,3%	4,83	10,00
	IN_SALA_LEITURA	38,1%	6,18	7,30
	IN_ACESSIBILIDADE_CORRIMAO	46,4%	4,38	7,10
	IN_ACESSIBILIDADE_ELEVADOR	12,3%	4,19	8,54
acessibilidade	IN_ACESSIBILIDADE_PISOS_TATEIS	18,9%	4,80	8,08
	IN_ACESSIBILIDADE_VAO_LIVRE	45,7%	5,10	7,11
	IN_ACESSIBILIDADE_RAMPAS	66,1%	5,47	6,50
	IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_SONORO	4,9%	4,99	9,10
	IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_TATIL	9,7%	4,27	8,72
	IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_VISUAL	16,5%	4,08	8,29
	IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL	35,0%	6,73	7,37
	IN_BANHEIRO_PNE	74,5%	4,97	6,17
	IN_COMPUTADOR	96,0%	1,65	3,61
	recursos técnico-administrativos	IN_EQUIP_COPIADORA	59,1%	5,92
IN_EQUIP_IMPRESSORA		80,9%	6,16	6,00
IN_EQUIP_IMPRESSORA_MULT		86,8%	4,39	5,48

	IN_EQUIP_SCANNER	43,9%	5,04	7,17
	IN_EQUIP_DVD	44,7%	7,22	7,10
	IN_EQUIP_SOM	80,8%	5,57	5,95
	IN_EQUIP_TV	89,2%	5,49	5,47
recursos técnicos para alunos	IN_EQUIP_MULTIMIDIA	82,4%	5,73	5,89
	IN_EQUIP_LOUSA_DIGITAL	30,0%	6,17	7,54
	IN_DESKTOP_ALUNO	81,0%	6,36	6,01
	IN_COMP_PORTATIL_ALUNO	62,7%	5,98	6,62
	IN_TABLET_ALUNO	29,0%	6,55	7,56
	IN_INTERNET	98,2%	1,44	2,65
internet	IN_INTERNET_ALUNOS	78,1%	5,53	6,07
	IN_INTERNET_ADMINISTRATIVO	96,7%	3,51	4,07
	IN_INTERNET_APRENDIZAGEM	81,8%	4,63	5,81
	IN_INTERNET_COMUNIDADE	8,7%	6,03	8,55
	IN_MATERIAL_PED_MULTIMIDIA	57,2%	5,10	6,77
	IN_MATERIAL_PED_CIENTIFICO	48,7%	4,60	7,03
	IN_MATERIAL_PED_DIFUSAO	68,8%	4,57	6,36
	IN_MATERIAL_PED_MUSICAL	38,8%	5,69	7,30
materiais pedagógicos	IN_MATERIAL_PED_JOGOS	73,2%	4,84	6,21
	IN_MATERIAL_PED_ARTISTICAS	52,1%	4,86	6,92
	IN_MATERIAL_PED_DESPORTIVA	82,7%	3,56	5,63
	IN_MATERIAL_PED_INDIGENA	3,2%	7,93	9,07
	IN_MATERIAL_PED_ETNICO	19,4%	6,10	7,93
	IN_MATERIAL_PED_CAMPO	10,9%	7,28	8,28

Fonte: elaborado pelo autor.